

Título: ICV en la Era Digital: Perfil y Comportamiento del Contribuyente

Autora: Dra. Perla Rocío Arellano Salazar¹

Afiliación: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León

Año: 2025

Este documento presenta un análisis técnico con fines académicos y de divulgación del conocimiento. Las opiniones y resultados son responsabilidad exclusiva de la autora y no constituyen una posición oficial de la institución a la que se encuentra adscrita.

¹ Contacto: perla.arellano@nuevoleon.gob.mx ; perla.halliwell@gmail.com

ICV EN LA ERA DIGITAL: PERFIL Y COMPORTAMIENTO DEL CONTRIBUYENTE

OBJETIVO

El presente trabajo tiene como objetivo identificar el perfil digital y socioeconómico del contribuyente promedio del Instituto de Control Vehicular (ICV) en el estado de Nuevo León. Lo anterior, con el propósito de evaluar la viabilidad y pertinencia de implementar el pago de trámites y servicios a través de una aplicación móvil, como estrategia para mejorar la experiencia ciudadana y optimizar la eficiencia administrativa.

FUENTES DE INFORMACIÓN Y VARIABLES CONSIDERADAS

Para el desarrollo del análisis se utilizaron dos fuentes de información complementarias:

- **Encuesta “Así vamos 2024”** de la iniciativa ciudadana *¿Cómo Vamos Nuevo León?*
Instrumento de percepción ciudadana con cobertura en los 51 municipios del estado de Nuevo León, dirigido a personas de 18 años o más. Cuenta con una muestra de 4,954 hogares, representativa a nivel estatal mediante factores de expansión, lo que permite análisis robustos sobre prácticas, expectativas y niveles de satisfacción con servicios públicos.
- **Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024**, elaborada por el INEGI en colaboración con el IFT.
Encuesta de carácter nacional que mide la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares mexicanos, así como el uso individual entre personas de 6 años o más. Su representatividad a nivel nacional, por entidad federativa y zona urbana-rural permite contextualizar la conectividad digital de los usuarios del ICV.

Estas fuentes permiten articular una visión integral sobre el comportamiento digital, nivel socioeconómico y preferencias de pago del contribuyente promedio del ICV, elementos clave para evaluar la pertinencia de nuevas estrategias digitales.

El siguiente esquema (gráfico 1) resume las variables clave utilizadas para caracterizar al contribuyente promedio del ICV, agrupadas en dos dimensiones analíticas.

Gráfico 1: Perfil del Contribuyente del ICV

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

El 60.8% de la población de entre 18 a 74 años cuenta con al menos un vehículo en su hogar (gráfico 2). Dentro de este grupo, solo el 21.2% dispone de dos o más vehículos, lo que confirma que los hogares con múltiples automóviles representan una minoría.

El perfil predominante del contribuyente del ICV corresponde, por tanto, con un solo vehículo. Esta característica respalda el diseño de una interfaz móvil simple e intuitiva, enfocada en:

- Pagos únicos por vehículo.
- Recordatorios personalizados vinculados a una placa única.

Un diseño enfocado en este perfil no solo facilitaría el uso, sino que también podría promover el cumplimiento oportuno y mejorar la eficiencia operativa del Instituto.

Aunque más del 60% de los hogares cuenta con al menos un vehículo, solo el 41% de la población entre 18 y 74 años posee una licencia de conducir vigente. Esta brecha sugiere dos posibles fenómenos:

- Algunos conductores no están regularizados.
- Los vehículos podrían estar registrados a nombre de otro miembro del hogar.

Gráfico 2: Número de Vehículos por Hogar

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta "Así Vamos 2024".

Este hallazgo representa un área de oportunidad estratégica para el ICV, no solo en términos de facilitar el pago de trámites, sino también para impulsar la regularización de licencias mediante un canal digital.

Se recomienda que la aplicación móvil del ICV integre funciones como:

- Recordatorios automáticos de vencimiento de licencia.
- Inicio simplificado del proceso de renovación.
- Validación cruzada entre datos del conductor y del vehículo.
- Campañas de regularización proactiva, dirigidas a usuarios sin licencia vigente.

Al considerar únicamente a la población que posee al menos un vehículo en su hogar, el porcentaje con licencia vigente se eleva a 63.3%, lo que indica un mayor grado de regularización en este subgrupo. Además, el promedio de vehículos por hogar en este segmento es de 1.40, lo que confirma que la mayoría de los contribuyentes potenciales tiene un solo automóvil, con una fracción menor que posee dos o más.

Distribución por Sexo

Al analizar la distribución de quienes tienen al menos un vehículo en el hogar, se observa una distribución bastante equilibrada:

- 50.7% son hombres,
- 49.3% son mujeres (gráfico 3).

No obstante, la diferencia se amplía al observar a quienes poseen licencia de conducir vigente:

- 67.3% son hombres,
- 32.7% son mujeres

Esto significa que dos de cada tres licencias vigentes están en manos de hombres.

Gráfico 3: Población con Licencia Vigente y Población con al menos un Auto, por Sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Así Vamos 2024.”

Al analizar exclusivamente a la población de entre 18 y 74 años que cumple simultáneamente con dos condiciones —poseer una licencia de conducir vigente y tener al menos un vehículo en su hogar— se identifica un grupo al que denominaremos población objetivo. Esta representa el 36.7% del total poblacional.

En términos de composición por sexo, se observa una alta disparidad:

- El 65.7% de la población objetivo son hombres.
- El 34.3% corresponde a mujeres.

La brecha de género también se hace evidente al observar el peso relativo de esta población dentro de cada grupo:

- Entre los hombres, el 48.4 % cumple con ambas condiciones.
- Entre las mujeres, solo el 25.0 % presenta ese mismo perfil.

Esto sugiere que el usuario actual de servicios del ICV es predominantemente masculino, lo cual podría influir en los patrones de uso y preferencias de navegación dentro de una aplicación móvil. Sin embargo, este contraste también revela una asimetría importante en el acceso y uso del automóvil, lo cual podría estar asociado a factores estructurales como los roles de género, el ingreso, o la necesidad diferencial de movilidad autónoma.

Distribución por Edad y Perfil Generacional

La edad promedio de la población objetivo es de 46 años y al desagregar por sexo, se observa una media similar:

- Mujeres: 45 años.
- Hombres: 47 años.

Esto ubica a la mayoría dentro de la microgeneración conocida como *Xennials* (nacidos entre 1977 y 1983), un grupo que creció en un entorno predominantemente análogo, pero que se adaptó de forma temprana y efectiva a la transformación digital en su vida adulta. Al haber vivido la transición tecnológica de manera directa, los *Xennials* tienden a combinar, con una alta familiaridad, herramientas digitales con hábitos tradicionales de gestión, consumo y comunicación.

La distribución por grupo etario de la población objetivo (tabla 1) revela patrones diferenciados por sexo:

- Las mujeres superan a los hombres en los tres grupos centrales de edad (25–34, 35–44 y 45–54 años), lo que sugiere una mayor regularización femenina en etapas productivas de la vida.
- A partir de los 55 años, la tendencia se invierte y los hombres comienzan a predominar. En el grupo de 55–64, representan el 21.2% frente al 17.2% de las mujeres. En el segmento de 65–74 años, la diferencia se acentúa: 14.5% en hombres frente a 8.9% en mujeres.

- El grupo más joven (18–24 años) representa apenas el 6% del total, con diferencias mínimas por sexo. Esto bajo peso relativo podría explicarse por ingresos limitados, menor necesidad de vehículo propio o una preferencia por medios de transporte alternativos, como transporte público o plataformas de movilidad.

Tabla 1: Distribución Porcentual de la Población Objetivo, por Grupo Etario y Sexo

Rangos de edad	General	Hombres	Mujeres
18-24	6.2%	6.2%	6.1%
25-34	18.1%	17.4%	19.5%
35-44	20.8%	19.6%	23.2%
45-54	22.5%	21.1%	25.1%
55-64	19.9%	21.2%	17.2%
65-74	12.6%	14.5%	8.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Así Vamos 2024.”

Distribución por Nivel Educativo

Dentro de la población objetivo, se identifican las siguientes características educativas:

- Solo el 4.7% de este grupo se encuentra actualmente estudiando, y de ellos, la mayoría (61.8%) cursa una licenciatura.
- Entre quienes ya concluyeron su formación académica, el nivel más reportado es la licenciatura, con un 30.2% del total. No obstante, un 46.6% reporta haber concluido únicamente la secundaria o preparatoria, lo que refleja una presencia importante de niveles medios de escolaridad (gráfico 4).

Al analizar las diferencias por sexo, emergen patrones educativos distintos:

- Entre las mujeres de la población objetivo, el 36.2 % ha finalizado la licenciatura, siendo este el nivel más frecuente en su grupo.
- En contraste, solo el 27.1% de los hombres ha alcanzado ese mismo nivel.
- Para los hombres, el nivel más común es la secundaria (27.4%), mientras que en las mujeres este nivel es superado por quienes concluyeron preparatoria o licenciatura.

El perfil educativo promedio del contribuyente es medio-alto, lo que sugiere que la mayoría de los usuarios potenciales cuenta con habilidades suficientes para interactuar digitalmente, ya sea en plataformas móviles o en línea.

Además, el mayor nivel educativo observado entre las mujeres podría implicar una mayor disposición al uso de herramientas digitales institucionales, como aplicaciones gubernamentales y sistemas de pago en línea. Este hallazgo refuerza la importancia de desarrollar interfases inclusivas, capaces de atender tanto a usuarios familiarizados con lo digital como a quienes requieren una experiencia más guiada.

Gráfico 4: Nivel de Estudios Alcanzado en la Población Objetivo

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Así Vamos 2024”.

Distribución por Ocupación

Dentro de la población objetivo, se identifican dos ocupaciones predominantes que, en conjunto, representan 63.2% del total:

- Empleados: 41.2%.
- Personas con negocio propio: 22%.

Este hallazgo sugiere que más de la mitad de los contribuyentes potenciales se encuentra en condición laboral activa, ya sea como empleados o autoempleados, lo que tiene implicaciones relevantes para los horarios, canales y lenguajes de comunicación digital (gráfico 5).

Gráfico 5: Ocupación de la Población Objetivo

Notas: NR = No remunerado, R = Remunerado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta "Así Vamos 2024".

Entre las mujeres que forman parte de la población objetivo, las tres ocupaciones más comunes, que representan el 85.2% de este segmento, son:

- Trabajo doméstico no remunerado (41.6%).
- Empleadas (27.2%).
- Negocio propio (16.3%).

La alta proporción de mujeres dedicadas al hogar refuerza la necesidad de que las plataformas digitales sean amigables, accesibles y funcionales desde el entorno doméstico, incluso en dispositivos móviles compartidos.

En el caso de los hombres, destacan:

- Empleados, 48.5%.
- Negocio propio, 24.9%.
- Jubilados/pensionados, 17.1%.

Estas tres ocupaciones concentran el 90.5% de la población masculina objetivo, lo que refuerza la idea de que los servicios del ICV deben adaptarse a personas con actividad económica formal o

independiente, así como ofrecer recordatorios útiles para población adulta mayor que aún se mantiene activa en trámites vehiculares.

Distribución por Nivel de Ingreso

El ingreso promedio mensual por hogar dentro de la población objetivo es de 3.8 salarios mínimos, lo que equivale aproximadamente a 28,378 pesos mensuales. La mayoría de los hogares (70.5%) se ubica en el rango de 1 a 3 salarios mínimos, es decir, entre 7,468 y 22,404 pesos mensuales (gráfico 6).

Gráfico 6: Distribución de Ingresos de la Población Objetivo, por Salario Mínimo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Así Vamos 2024”.

Dado que siete de cada diez hogares se concentran en este rango de ingreso, resulta fundamental diseñar servicios públicos digitales —como aplicaciones móviles o plataformas de pago— que sean económicamente accesibles, de bajo consumo de datos y sin costos adicionales para el usuario final.

Asimismo, considerando que el ingreso promedio, se recomienda:

- Diseñar estrategias de inclusión financiera con opciones de pago diversas (tarjeta de débito, transferencias, pagos diferidos), que faciliten el cumplimiento voluntario.

- Priorizar un lenguaje claro, accesible y visualmente amigable en las interfaces digitales, tomando en cuenta que los niveles de ingreso suelen estar correlacionados con diferentes grados de alfabetización digital.

Al desagregar por municipio, se observa que San Pedro Garza García registra el mayor ingreso promedio mensual por hogar, con 39,490 pesos. Le siguen los municipios de Guadalupe y General Escobedo, ambos con un ingreso medio cercano a los 32 mil pesos mensuales (tabla 2).

Tabla 2: Municipios con Mayor Nivel de Ingreso Mensual Promedio

Municipio	Ingreso Mensual Promedio
San Pedro Garza García	\$39,490
Guadalupe	\$32,068
General Escobedo	\$31,883
Monterrey	\$31,021
Santa Catarina	\$30,970
El Carmen	\$29,872
Hidalgo	\$29,872
Higueras	\$29,872
García	\$29,533
San Nicolás de los Garza	\$29,415

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Así Vamos 2024”.

Al extender la tabla 2 con los municipios restantes de la Zona Metropolitana de Monterrey y su Periferia (ZMMYP), se observa que la brecha de ingreso entre el municipio con mayor ingreso promedio (San Pedro Garza García) y el de menor ingreso (Cadereyta Jiménez) es de casi 2 salarios mínimos mensuales, lo que representa una diferencia aproximada de \$14,231 pesos mensuales (tabla 3).

Esta diferencia refleja brechas socioeconómicas relevantes que deben ser consideradas al implementar servicios digitales como una aplicación móvil. Dado que la app será la misma para toda la entidad, se recomienda aplicar un enfoque de implementación diferenciada por territorio, considerando tres frentes principales:

- Difusión focalizada y adaptada al perfil socioeconómico del municipio:
 - En zonas de menor ingreso, reforzar el uso de canales tradicionales (radio local, módulos físicos, visitas comunitarias).
 - En municipios con mayor conectividad, aprovechar estrategias digitales segmentadas (redes sociales geolocalizadas, notificaciones push).
- Incentivos y apoyos específicos:

- Ofrecer bonificaciones, condonaciones o facilidades de pago temporales al usar la app en municipios con menor ingreso como estímulo de adopción digital.
- Soporte técnico y acompañamiento diferenciado:
 - Implementar módulos de asistencia digital itinerante (kioscos, brigadas móviles) en municipios con menor nivel de alfabetización digital.
 - Asegurar que la app tenga una interfaz inclusiva, intuitiva y con lenguaje claro, validada con usuarios reales de diferentes contextos.

Tabla 3: Ingreso Promedio por Municipio en la Zona Metropolitana de Monterrey y su Periferia

Municipio	Ingreso Mensual Promedio
San Pedro Garza García	\$39,490
Guadalupe	\$32,068
General Escobedo	\$31,883
Monterrey	\$31,021
Santa Catarina	\$30,970
El Carmen	\$29,872
García	\$29,533
San Nicolás de los Garza	\$29,415
Apodaca	\$28,538
Juárez	\$26,405
Salinas Victoria	\$26,138
Santiago	\$26,000
Ciénega de Flores	\$25,391
General Zuazua	\$25,391
Cadereyta Jiménez	\$25,259

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta "Así Vamos 2024".

Uso de Internet y Redes Sociales

De acuerdo con la ENDUTIH 2024, el 50.4% de la población de Nuevo León reporta utilizar internet entre 1 y 4 horas al día, lo que refleja un nivel medio de conectividad diaria. Además, un 88.6% de la población señaló haber utilizado redes sociales en los últimos 3 meses, lo que posiciona a estas plataformas como canales clave de comunicación y posible interacción digital con instituciones. Las cinco redes sociales más utilizadas en el estado se muestran en la tabla 4.

Esto sugiere que una estrategia de comunicación institucional que combine mensajes personalizados vía WhatsApp con contenidos informativos en Facebook e Instagram podría ser altamente efectiva para el ICV.

Tabla 4: Redes Sociales más utilizadas en Nuevo León

Red Social	Porcentaje de Usuarios
Facebook	84.74%
Whatsapp	81.40%
Instagram	43.42%
Youtube	31.42%
Messenger	28.08%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2024.

Pagos en Línea

Según la misma fuente, el 40.4% de la población de Nuevo León realizó al menos un pago en línea en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. El 59.6% restante declaró no haberlo hecho, siendo las principales razones:

- Preferencia por pagos presenciales: 36.0%.
- Falta de necesidad o interés: 25.6% (gráfico 7).

Gráfico 7: Motivos por los cuales las personas no realizan pagos en línea

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2024.

La edad promedio de quienes sí realizaron pagos en línea es de 36 años, lo que indica que la adopción de herramientas digitales está concentrada en un segmento joven-adulto.

Específicamente, el 18.8% de la población del estado reportó haber realizado pagos en línea de trámites del gobierno. En este subgrupo, la edad promedio asciende a 39 años, lo que refleja una madurez digital ligeramente superior en quienes acceden a servicios gubernamentales por medios digitales.

A nivel nacional, Nuevo León ocupa el lugar 12 entre las 32 entidades con mayor proporción de usuarios que realizan pagos gubernamentales en línea (tabla 5).

Tabla 5: Entidades federativas con mayor porcentaje de pagos al gobierno en línea

Posición	Entidad	Porcentaje
1	Ciudad de México	29.3%
2	Estado de México	23.7%
3	Sonora	23.0%
4	Querétaro	22.1%
5	Tamaulipas	21.4%
6	Aguascalientes	21.3%
7	San Luis Potosí	21.1%
8	Colima	20.9%
9	Sinaloa	19.9%
10	Hidalgo	19.4%
11	Puebla	19.2%
12	Nuevo León	18.8%
13	Yucatán	17.1%
14	Guanajuato	17.0%
15	Baja California Sur	16.2%
16	Tabasco	16.0%
17	Nayarit	15.9%
18	Chiapas	15.9%
19	Chihuahua	15.4%
20	Guerrero	15.1%
21	Jalisco	15.0%
22	Morelos	14.7%
23	Veracruz	14.7%
24	Coahuila	13.7%
25	Quintana Roo	13.7%
26	Baja California	13.4%
27	Oaxaca	12.7%

Posición	Entidad	Porcentaje
28	Michoacán	12.3%
29	Zacatecas	12.3%
30	Tlaxcala	11.5%
31	Durango	10.9%
32	Campeche	8.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2024.

El uso principal de los pagos en línea se orienta hacia la adquisición de bienes o contratación de servicios para el hogar, lo que demuestra una familiaridad creciente con las plataformas de pago digital, aunque todavía con margen para expandirse en el ámbito de servicios gubernamentales (gráfico 8).

Gráfico 8: Principales Razones para Comprar o Pagar en Línea

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2024.

De lo anterior, podemos deducir tres implicaciones estratégicas:

- Existe un ecosistema digital consolidado en términos de conectividad y uso de redes sociales.
- La adopción de pagos digitales aún es parcial, pero muestra potencial de crecimiento, sobre todo entre personas en edad productiva.

- La baja penetración en pagos gubernamentales abre una oportunidad para posicionar al ICV como referente en digitalización estatal, mediante herramientas accesibles, seguras y con enfoque en el usuario.

Método de Pago

Además del acceso a internet y la disposición a realizar compras o trámites en línea, resulta fundamental entender cómo paga la población de Nuevo León sus bienes y servicios digitales.

Según la ENDUTIH 2024, el método de pago más utilizado es la tarjeta de débito, elegida por el 78.1% de las personas que han realizado compras o pagos en línea. Le sigue de cerca la transferencia bancaria, con un uso reportado por el 66.3% de la población. En tercer lugar, se encuentra la tarjeta de crédito, empleada por el 36.0%, mientras que los medios electrónicos como PayPal u otros sistemas digitales son utilizados solo por el 23.3%.

El uso dominante de tarjetas de débito y transferencias bancarias sugiere que una app del ICV debería priorizar la integración con banca móvil tradicional, sin depender exclusivamente de plataformas de pago como PayPal. La baja adopción de medios electrónicos alternativos podría explicarse por desconocimiento, desconfianza o limitada bancarización en ciertas capas de la población. La inclusión de métodos simples, seguros y ya conocidos por los usuarios será clave para aumentar la adopción digital de trámites vehiculares.

CONCLUSIONES

Perfil del contribuyente promedio

El análisis conjunto de variables sociodemográficas, tecnológicas y de comportamiento permite definir al contribuyente promedio del ICV en Nuevo León como una persona con las siguientes características:

- Sexo: Hombre.
- Edad promedio: 46 años.
- Nivel educativo: Medio-alto (predominantemente con estudios de licenciatura o preparatoria).
- Ocupación: Empleado o trabajador por cuenta propia.
- Ingreso mensual: 28,378 pesos.
- Vehículo: Posee un solo automóvil (modelo 2018).
- Licencia: Vigente.

- Uso de internet: Diario (1 a 4 horas).
- Redes sociales más usadas: Facebook y WhatsApp.
- Pagos en línea: Realiza pagos ocasionalmente, principalmente para servicios del hogar.
- Métodos de pago más comunes: Tarjeta de débito y transferencia bancaria.

Aunque el usuario típico actual es hombre en etapa productiva, destaca la presencia creciente de mujeres regularizadas en grupos de edad intermedios y con mayor nivel educativo, lo que abre oportunidades para segmentar campañas digitales e inclusivas por género y etapa de vida.

Recomendación Estratégica

Se recomienda avanzar en el diseño e implementación de una aplicación móvil del ICV centrada en el usuario, con base en las siguientes directrices:

- Interfaz simple e intuitiva, enfocada en el manejo de un solo vehículo y una placa única por usuario, lo cual responde al perfil más frecuente.
- Integración con métodos de pago familiares, priorizando tarjeta de débito y transferencia bancaria, con opciones claras, seguras y sin fricciones.
- Funciones útiles y personalizadas, como:
 - Recordatorios automáticos para renovación de licencias o pagos pendientes.
 - Validación cruzada entre datos del vehículo y del conductor.
 - Botones de contacto directo o asistencia rápida.
- Campañas de inclusión digital y regularización, dirigidas especialmente a mujeres y población joven, con mensajes personalizados y difusión en redes sociales de alto uso (Facebook y WhatsApp).
- Desarrollo progresivo, comenzando con funciones esenciales y escalando hacia trámites más complejos o complementarios (alta/baja de vehículos, cambios de propietario, validaciones).

Implementar esta estrategia permitirá al ICV mejorar la experiencia ciudadana, aumentar la recaudación espontánea y consolidarse como referente de modernización administrativa digital en el ámbito estatal.

Beneficios

El desarrollo e implementación de una aplicación móvil oficial para el ICV en Nuevo León puede generar beneficios concretos y medibles tanto para la ciudadanía como para la administración pública. Entre los principales destacan:

Para la ciudadanía: experiencia digital más simple y accesible

- Ahorro de tiempo y traslados: Reducción en la necesidad de acudir presencialmente a oficinas, especialmente útil para personas con agenda laboral activa.
- Disponibilidad 24/7: Permite realizar trámites y consultas en cualquier momento, sin depender del horario de atención institucional.
- Recordatorios automáticos: Prevención de vencimientos y sanciones mediante alertas personalizadas por placa o licencia.
- Seguridad y trazabilidad: Pago a través de plataformas bancarias conocidas y respaldo institucional de los movimientos.
- Inclusión progresiva: Posibilidad de acompañar a segmentos menos digitalizados (como mujeres dedicadas al hogar o personas mayores) mediante una interfaz amigable.

Para el ICV: eficiencia operativa y mayor recaudación

- Descongestión de módulos físicos: Disminución de filas, carga administrativa y costos operativos asociados al servicio presencial.
- Incremento en el cumplimiento espontáneo: Al facilitar el proceso y recordarlo de forma oportuna, se reduce la morosidad.
- Seguimiento automatizado: Generación de reportes, estadísticas y trazabilidad en tiempo real para una mejor toma de decisiones.
- Canal directo de comunicación con el usuario: Posibilidad de difundir campañas de regularización, actualizaciones normativas y servicios complementarios.
- Reputación institucional: Posiciona al ICV como una institución moderna, cercana y centrada en el ciudadano.